

SUN’IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING TA’LIM TIZIMI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI HAMDA MAVJUD MUAMMOLAR

Salomov Abdinazar Abdivasixovich¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim metodikalari kafedrasini mudiri, p.f.n., dotsent, Xalqaro ilmiy akademiya professori va laureati

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20621787>

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hamda ta’lim sohalaridagi o‘rni tahlil qilinadi. Maqolada raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning tarixiy rivojlanish bosqichlari, ularning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati, biznes, sog‘liqni saqlash, ta’lim va madaniyat sohalariga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, raqamli transformatsiya va sun’iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari, mavjud cheklovlari, xavfsiz va samarali qo‘llash zarurati ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda sun’iy intellektni ta’lim tizimiga joriy etish jarayonida yuzaga keladigan texnik, iqtisodiy, metodik, axborot xavfsizligi va raqamli tengsizlik bilan bog‘liq muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, ta’lim tizimi, raqamli transformatsiya, iqtisodiyot, sog‘liqni saqlash, biznes, ijtimoiy o‘zgarishlar, katta ma’lumotlar, bulutli hisoblash, chuqur o‘rganish, telemeditsina, innovatsiyalar, avtomatlashtirish, kommunikatsiya texnologiyalari.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt jamiyat hayoti, iqtisodiyot, ilm-fan, ta’lim hamda kundalik turmush tarzining muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat texnik innovatsiyalarni, balki yangi iqtisodiy munosabatlar, ta’lim modellarini va madaniy o‘zgarishlarni shakllantirishga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning jadal rivojlanishi qator imkoniyatlar bilan bir qatorda xavf-xatarlar, axloqiy masalalar hamda boshqaruv bilan bog‘liq muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining ta’lim jarayoniga integratsiyalashuvi zamonaviy pedagogika oldida yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Tadqiqotlarda sun’iy intellekt vositalari ta’lim sifatini oshirish, o‘quv jarayonini individuallashtirish, moslashtirilgan ta’lim resurslarini yaratish va baholash tizimlarini avtomatlashtirishda muhim rol o‘ynashi ta’kidlanadi. Xususan, sun’iy intellekt yordamida har bir o‘quvchi yoki talabning individual ehtiyojlariga mos o‘quv materiallari va topshiriqlar ishlab chiqilishi mumkin. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari esa inson omiliga bog‘liq xatoliklarni kamaytirish, baholash jarayonining tezkorligi va shaffofligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq sun’iy intellekt texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan, dasturiy ta’minotning murakkabligi, kiberxavfsizlik tahdidlari, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi va o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalari bilan bog‘liq masalalar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sun’iy intellekt asosida ma’lumotlar tahlili amalga oshirilayotganda o‘quvchi va talabalarning shaxsiy ma’lumotlari maxfiylikni ta’minlash alohida e’tibor talab qiladi (Selwyn, 2019). Shuningdek, sun’iy intellekt vositalarini ta’lim tizimiga joriy etish ko‘p hollarda katta moliyaviy mablag‘ va rivojlangan texnologik infratuzilmani talab qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bu borada muayyan qiyinchiliklar mavjud (West, 2021). Tadqiqotlar sun’iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun o‘qituvchilarning ushbu texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi (Luckin et al., 2018).

Raqamli texnologiyalarning mazmuni va rivojlanish bosqichlari

Raqamli texnologiyalar axborotni raqamli shaklda yig‘ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va boshqarishga asoslangan texnologiyalar majmuasidir. Ular kompyuterlar, mobil qurilmalar, internet, ma’lumotlar bazalari, bulutli hisoblash tizimlari va boshqa zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari orqali amalga oshiriladi.

Raqamli inqilobning dastlabki bosqichlari elektron hisoblash mashinalarining paydo bo‘lishi, keyinchalik internetning keng tarqalishi, bulutli texnologiyalar, katta ma‘lumotlar va sun‘iy intellekt tizimlarining rivojlanishi bilan bog‘liq. Har bir bosqich jamiyatga yangi imkoniyatlar taqdim etib, global miqyosda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi.

1980–1990-yillarda kompyuterlarning rivojlanishi va internetning ommalashuvi raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga faol kirib kelishiga sabab bo‘ldi. 2000-yillardan boshlab mobil telefonlar, smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn xizmatlar va raqamli platformalar keng tarqaldi. Bugungi kunda bulutli hisoblash, narsalar interneti, blokcheyn, robototexnika va katta ma‘lumotlar texnologiyalari jamiyatni yanada tezkor, interaktiv va samarali boshqarish imkonini bermoqda.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

1. **Ma‘lumotlarni uzatish va saqlash tezligining ortishi.** Internet tarmoqlarining global miqyosda kengayishi va yuqori tezlikdagi aloqa tizimlarining rivojlanishi ma‘lumotlarni tezkor uzatish imkonini yaratmoqda. Bulutli hisoblash tizimlari esa katta hajmdagi axborotni saqlash va uni global miqyosda boshqarishga xizmat qilmoqda.

2. **Mobil texnologiyalarning rivojlanishi.** Mobil telefonlar, planshetlar va boshqa aqlli qurilmalar insonlarning muloqot qilish, ishlash, ta‘lim olish va kundalik hayotini tashkil etish usullarini tubdan o‘zgartirmoqda. Mobil ilovalar va internetga ulanish imkoniyati jamiyatning turli qatlamlari uchun yangi xizmatlardan foydalanish imkonini kengaytirmoqda.

3. **Avtomatlashtirish va raqamli ishlab chiqarish.** Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, mahsulot sifatini nazorat qilish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini bermoqda. 3D bosib chiqarish, robototexnika va aqlli tizimlar zamonaviy sanoatda keng qo‘llanilmoqda [2].

Sun‘iy intellektning mohiyati va rivojlanish yo‘nalishlari

Sun‘iy intellekt kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos bo‘lgan fikrlash, o‘rganish, qaror qabul qilish, muammoni hal qilish va axborotni tahlil qilish jarayonlarini modellashtirishga qaratilgan texnologiyalar majmuasidir. Sun‘iy intellekt g‘oyalari XX asrning o‘rtalarida Alan Turing va boshqa olimlarning ilmiy ishlari asosida rivojlana boshlagan. Turing tomonidan ilgari surilgan “Turing testi” inson va mashina o‘rtasidagi intellektual farqni aniqlashga qaratilgan konsepsiya sifatida sun‘iy intellekt taraqqiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan.

Bugungi kunda sun‘iy intellekt texnologiyalari mashinaviy o‘rganish, chuqur o‘rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, tasvirni tanib olish va prediktiv tahlil kabi yo‘nalishlar orqali turli sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Mazkur texnologiyalar yordamida kompaniya va tashkilotlar katta hajmdagi ma‘lumotlarni tezkor tahlil qilish, aniq prognozlar ishlab chiqish va murakkab muammolarga samarali yechim topish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda [1].

Sun‘iy intellekt tizimlarini shartli ravishda ikki asosiy turga ajratish mumkin:

1. **Kengaytirilgan sun‘iy intellekt.** Bunday tizimlar insonning aqliy faoliyatiga yaqin bo‘lgan murakkab tahliliy vazifalarni bajarishga yo‘naltiriladi. Masalan, tibbiyotda tashxis qo‘yish, huquq sohasida maslahat berish yoki iqtisodiyotda moliyaviy tahlil olib borishda qo‘llanilishi mumkin.

2. **Maqsadga yo‘naltirilgan sun‘iy intellekt.** Ushbu tizimlar muayyan vazifani bajarish yoki aniq maqsadga erishish uchun ishlab chiqiladi. Masalan, o‘z-o‘zini boshqaruvchi avtomobillar, ishlab chiqarish robotlari, avtomatik tarjima tizimlari yoki ta‘lim platformalaridagi aqlli tutorlar shular jumlasidandir.

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektning jamiyatdagi ahamiyati

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt jamiyat va iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarda tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Ularning ta‘siri, ayniqsa, iqtisodiyot, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, madaniyat, transport, logistika va sanoat sohalarda yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Iqtisodiyot va biznes sohasida raqamli transformatsiya korxonalariga ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish va yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi. Elektron tijorat, onlayn xizmatlar va raqamli platformalar iqtisodiyotning yangi sektorlarini shakllantirmoqda.

Sun’iy intellekt yordamida kompaniyalar katta ma’lumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchilarning ehtiyojlarini aniqroq aniqlashlari va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko‘rsatishlari mumkin.

Sog‘liqni saqlash sohasida sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar kasalliklarni erta aniqlash, davolash usullarini individuallashtirish, bemorlar haqidagi ma’lumotlarni tahlil qilish hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Telemeditsina va masofaviy tibbiy xizmatlar aholiga tezkor va samarali yordam ko‘rsatish imkonini kengaytirmoqda.

Ta’lim sohasida raqamli texnologiyalar masofaviy ta’lim, onlayn kurslar, interaktiv o‘quv resurslari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali o‘qitish va o‘rganish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Sun’iy intellekt o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim jarayonlarini yaratish, o‘qituvchilarga esa mos o‘quv materiallarini tanlash va baholashda yordam berish imkonini beradi.

Jamiyat va madaniyat sohasida internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari insonlar o‘rtasidagi muloqot shakllarini o‘zgartirdi. Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar axborot almashish, madaniy muloqot va ijtimoiy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ular ayrim holatlarda ijtimoiy tengsizlik, raqobatning keskinlashuvi va axborot manipulyatsiyasi kabi muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Transport va logistika sohasida o‘z-o‘zini boshqaruvchi avtomobillar, dronlar va aqlli logistika tizimlari yuk va yo‘lovchi tashish jarayonlarini yanada tezkor, xavfsiz va samarali tashkil etish imkonini yaratmoqda.

Ishlab chiqarish va sanoatda sun’iy intellekt va robototexnika mahsulot sifatini nazorat qilish, ishlab chiqarish xavfsizligini oshirish hamda umumiy samaradorlikni kuchaytirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda [3].

Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarning ta’lim tizimidagi imkoniyatlari

Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta’lim tizimida inqilobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ta’limning raqamli transformatsiyasi o‘quvchilarning bilim olish usullarini, o‘qituvchilarning metodik yondashuvlarini va ta’lim jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini bermoqda.

Sun’iy intellekt ta’lim jarayonida personalizatsiyani ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchilarning qobiliyatlari, ehtiyojlari va o‘zlashtirish darajasini tahlil qilish orqali ularga mos o‘quv materiallari taqdim etilishi mumkin. Aqlli tutorlar, moslashtirilgan ta’lim platformalari va avtomatlashtirilgan maslahat tizimlari o‘quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, o‘qitish jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtiradi.

Raqamli texnologiyalar masofaviy ta’lim imkoniyatlarini kengaytirib, o‘quvchilarga vaqt va joydan qat’i nazar ta’lim olish imkonini beradi. Onlayn platformalar, elektron kutubxonalar, interaktiv darsliklar, virtual laboratoriyalar va raqamli test tizimlari ta’lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Sun’iy intellekt o‘quv resurslarini yaratish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholash, o‘quv jarayonini monitoring qilish va pedagogik qarorlar qabul qilishda ham samarali qo‘llanilishi mumkin. Shu jihatdan raqamli texnologiyalar ta’lim tizimini nafaqat texnik jihatdan modernizatsiya qiladi, balki uning mazmuni, metodikasi va boshqaruv mexanizmlarini ham yangilaydi.

Ta’lim tizimida sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar

Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta’lim tizimini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, qator muammolarni ham yuzaga keltiradi.

Birinchi muammo – **raqamli tengsizlik**. Ta’lim tizimining barcha qatlamlarida zamonaviy texnologiyalar, raqamli qurilmalar va internetga teng kirish imkoniyati mavjud emas. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda yoki olis hududlarda yashovchi o‘quvchilar zarur texnik vositalarga ega bo‘lmagani sababli ta’lim jarayonida ortda qolishi mumkin.

Ikkinchi muammo – **o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalari yetarli emasligi**. Ko‘plab pedagoglar raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga samarali integratsiya qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularning yangi platformalar, sun’iy intellekt vositalari va raqamli baholash tizimlari bilan ishlashga moslashishi uchun muntazam malaka oshirish kurslari zarur.

Uchinchi muammo – **texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi**. Raqamli ta’lim platformalarining barqaror ishlashi, texnik xizmat ko‘rsatish, axborot tizimlarini doimiy yangilab borish va kiberxavfsizlikni ta’minlash ta’lim jarayonining uzluksizligi uchun muhim hisoblanadi.

To‘rtinchi muammo – **axborot xavfsizligi va maxfiylik**. Sun’iy intellekt tizimlari katta hajmdagi shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlaydi. Shu sababli o‘quvchi va talabalarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, ulardan qonuniy va axloqiy me’yorlarga muvofiq foydalanish zarur.

Beshinchi muammo – **etika va qaror qabul qilish masalalari**. Sun’iy intellekt tizimlari avtomatik qarorlar qabul qilishi mumkin, biroq bunday qarorlar har doim ham insoniy qadriyatlar va axloqiy mezonlarga to‘liq mos kelmasligi ehtimoli mavjud. Masalan, avtomatlashtirilgan baholash tizimlarida adolatlilik, shaffoflik va xolislik masalalari alohida ahamiyatga ega [4].

Muammolarni bartaraf etish yo‘llari

Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ta’lim tizimiga samarali joriy etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Avvalo, ta’limda raqamli tenglikni ta’minlash zarur. Buning uchun internet infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli qurilmalarga keng kirish imkoniyatini yaratish va ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash muhimdir.

Ikkinchidan, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi va sun’iy intellekt vositalaridan foydalanish kompetensiyalarini oshirish lozim. Pedagoglar uchun muntazam malaka oshirish kurslari, amaliy treninglar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi ta’lim jarayonida texnologiyalardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ta’lim muassasalarida texnologik infratuzilmani doimiy yangilab borish zarur. Raqamli platformalar, ma’lumotlar xavfsizligi tizimlari, texnik yordam xizmatlari va o‘quv resurslari uzluksiz rivojlantirilishi kerak.

To‘rtinchidan, sun’iy intellektdan foydalanishda axloqiy va huquqiy me’yorlarni belgilash muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, algoritmik shaffoflikni ta’minlash, avtomatlashtirilgan qarorlarning xolisligini nazorat qilish va pedagogik jarayonda inson omilining ustuvorligini saqlab qolish zarur.

Beshinchidan, davlat, xususiy sektor va ta’lim muassasalari o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yilishi lozim. Bunday hamkorlik raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion ta’lim platformalarini yaratish va sun’iy intellekt texnologiyalarini milliy ta’lim tizimiga moslashtirish imkonini beradi.

Xulosa

Sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ular o‘quvchilarga individual yondashuvni ta’minlash, ta’lim jarayonlarini optimallashtirish, o‘qituvchilarga zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llashda ko‘maklashish, baholash jarayonini avtomatlashtirish va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida raqamli tengsizlik, o‘qituvchilarning texnologik tayyorgarligi, texnik infratuzilma yetishmovchiligi, axborot xavfsizligi va etika bilan bog‘liq muammolarni e’tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Ushbu muammolar tizimli va kompleks tarzda hal etilgandagina sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta’lim tizimida kutilgan samarani beradi. Kelajakda sun’iy intellekt texnologiyalarini ta’lim tizimiga joriy etish strategiyalarini takomillashtirish, raqamli ta’lim resurslarini ishlab chiqish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ta’limda xavfsiz, adolatli hamda inkluziv raqamli muhit yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qoladi. Faqat shunday sharoitda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt jamiyat taraqqiyotiga, ta’lim sifati oshishiga hamda raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th ed. – Pearson Education, 2021.
2. Davenport T.H., Ronanki R. Artificial Intelligence for the Real World // *Harvard Business Review*. – 2018. – Vol. 96, №1. – P. 108–116.
3. Shabbir J., Anwar S. A Survey of Deep Learning Techniques for Natural Language Processing // *IEEE Access*. – 2018. – Vol. 6. – P. 35851–35863.
4. Chen M., Mao S., Liu Y. Big Data: A Survey // *Mobile Networks and Applications*. – 2024. – Vol. 19, №2. – P. 171–209.
5. Саломов А.А. Развитие умений и навыков у учащихся старших классов при реализации межпредметной функции математики: диссертационное исследование. – Ташкент, 1996.
6. Саломов А.А., Мирзаева М. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики // Основная роль педагогических идей: тезисы докладов конференции. – Челябинск, 1990. – С. 90–92.
7. Саломов А.А. Самостоятельные занятия на уроках математики // Совершенствование организационных форм и методов преподавания математики, информатики и вычислительной техники в школах и педагогических вузах: тезисы докладов Всесоюзного семинара-совещания. – Гулистан, 1990.